

YOG‘OCH MATERIALLARNING YONG‘INGA CHIDAMLILIGINI OSHIRISHDA POLIMER ANTIPIREN KOMPOZITSIYALARNING O‘RNI VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Xoliqulov Shoxrux Pirnafas o‘g‘li

Tayanch doktorant

Nurqulov Fayzulla Nurmuminovich

t.f.d. prof.

Toshkent kimyo-texnologiyalar ilmiy tadqiqot instituti

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda yog‘ochni olovdan himoya qiluvchi antipiren polimer kompozitsiyalari ishlab chiqildi va ularning samaradorligi GOST-16363-98 talablariga muvofiq sinovdan o‘tkazildi. Yog‘och namunalari antipiren tarkiblar bilan ishlov berilib, quritilgach, massa yo‘qotilishi va yonishdan keyingi qoldiq miqdori asosida baholandi. Natijalar alyuminiy gidroksid, karbomid va bor kislotasi qo‘shilgan kompozitsiyalar yog‘ochning yong‘inga chidamliligini sezilarli darajada oshirganini ko‘rsatdi.

Kalit so‘zlar: antipiren, GOST-16363, yong‘inga chidamlilik, massa yo‘qotilishi, himoya mexanizmi, sinergik ta’sir.

Kirish. Yog‘och materiallari keng tarqalgan qurilish va mebel sanoatida qo‘llaniladigan asosiy xomashyolardan biri hisoblanadi. Biroq uning yuqori darajadagi yonuvchanligi xavfsizlik masalalarida jiddiy muammo tug‘diradi. Shu sababli yog‘ochni olovdan himoya qilishning samarali usullarini ishlab chiqish dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biridir[1].

Antipiren moddalar yog‘ochning yuzasida yoki ichki qatlamlarida issiqlikka chidamli, inert gazlar ajratadigan yoki shishib, izolyatsion qatlam hosil qiladigan kimyoviy himoya shakllarini hosil qiladi. Bu jarayon yonish tezligini pasaytiradi, tutun chiqishini kamaytiradi hamda materialning xizmat muddatini uzaytiradi[2].

Tajriba ishlari GOST-16363-98 bo'yicha olib borildi. Yog'och namunalari (3×5×16 sm) antipiren kompozitsiyalari surtish orqali qo'llanildi. Kompozitsiyalar tarkibida suyuq shisha (Na_2SiO_3), karbomid (NH_2CONH_2), alyuminiy gidroksid ($\text{Al}(\text{OH})_3$), bor kislotasi (H_3BO_3) va vermikulit kabi moddalar turlicha nisbatlarda qo'llanildi.

1-rasm. Yog'och bo'lagiga antipiren surish jarayoni.

Olingan natijalarga ko'ra:

- S-KMS kompozitsiyasi (suyuq shisha + karbomid + alyuminiy gidroksid + vermikulit) – 8.5% massa yo'qotilishi, yuqori samaradorlik (I daraja).
- SBA kompozitsiyasi (suyuq shisha + karbomid + bor kislotasi + alyuminiy gidroksid) – 7.9% massa yo'qotilishi, eng samarali natija (I daraja).
- S-BV kompozitsiyasi (suyuq shisha + karbomid + bor kislotasi + vermikulit) – 9.8% massa yo'qotilishi, yaxshi natija (II daraja).
- S-BK, S-BN, S-KAV kompozitsiyalari – 21–25% massa yo'qotilishi, talab darajasiga javob bermadi.

Yuqori samaradorlikka ega bo'lgan kompozitsiyalar tarkibida alyuminiy gidroksid va bor kislotasining sinergik ta'siri kuzatildi. Alyuminiy gidroksid parchalanganda suv bug'lari ajratib, issiqlikni yutadi, bor kislotasi esa shishib, izolyatsion qatlam hosil qiladi. Karbomid esa azotli gazlar ajratib, yonish jarayonini susaytiradi. Shu bois bu kompozitsiyalar yog'ochning yong'inga chidamliligini samarali oshirdi[3,4].

1-Jadval

Yog'och materiallarni yong'inga chidamli tarkiblar bilan ishlov berish samaradorligini o'rtacha massa yo'qotilishi orqali GOST-16363 talablariga muvofiq tahlil qilish

Tarkib nomi	Massa yo‘qotilishi (%)	Himoya samaradorligi	Izoh
S-KMS	8.5	I daraja	Issiqlik ta’sirida barqaror qatlam hosil qildi, himoya samarasi yuqori.
S-BK	24.65	Talabga javob bermaydi	Himoya qatlami tez parchalanib, issiqlikka chidamlilik sust bo‘ldi.
S-BN	24.91	Talabga javob bermaydi	Qatlam bir xilligi va qotish sifati past, himoya samarasi yetarli emas.
S-KAV	21.8	Talabga javob bermaydi	Modda parchalanishi yuqori bo‘lib, yong‘inbardoshlik samarasi sust.
S-BV	9.8	II daraja (samarali)	Kompleks himoya berib, sinergik ta’sir kuzatildi, ammo eng yuqori natija emas.
SBA	7.9	I daraja (eng yaxshi)	Alyuminiy gidroksid va boshqa moddalarning uyg‘unlashuvi natijasida eng barqaror va samarali himoya qatlam hosil bo‘ldi.

Xulosa:

1. Antipiren polimer kompozitsiyalari yog‘ochning yong‘inga chidamliligini sezilarli darajada oshiradi.
2. Alyuminiy gidroksid, karbomid va bor kislotasi uyg‘unlashgan tarkiblar eng samarali natija ko‘rsatdi (massa yo‘qotilishi 7.9%).
3. Ushbu kompozitsiyalar qurilish materiallari va mebel sanoatida amaliy qo‘llash uchun tavsiya etilishi mumkin.